

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA LUG'AT BOYLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI

Zaripboyeva Nafosat Maratovna,
O'zMU mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: Laylo-74@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18360607>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalarining til ta'limi tizimidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, lug'at boyligini rivojlantirish til kompetensiyasining asosiy tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqilib, uning o'qish, eshitish, gapirish va yozish ko'nikmalari bilan uzviy bog'liqligi yoritiladi. Tadqiqotda an'anaviy lug'at o'rgatish yondashuvlarining cheklovlari va sun'iy intellektga asoslangan adaptiv tizimlarning afzalliklari taqqoslanadi. Takrorlanuvchi neyron tarmoqlar (RNN), shaxsiylashtirilgan ta'lim, spaced repetition va real vaqtli monitoring imkoniyatlari asosida lug'at rivojini samarali tashkil etish masalalari muhokama qilinadi. Maqola O'zbekiston oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik salohiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, lug'at boyligi, til kompetensiyasi, shaxsiylashtirilgan ta'lim, tabiiy tilni qayta ishlash, oliy ta'lim, RNN.

Аннотация. В статье анализируется роль и значение технологий искусственного интеллекта и обработки естественного языка в системе языкового образования. Особое внимание уделяется развитию словарного запаса как ключевого компонента языковой компетенции и его взаимосвязи с навыками чтения, аудирования, говорения и письма. Рассматриваются ограничения традиционных методов обучения лексике и преимущества адаптивных систем, основанных на искусственном интеллекте. В работе обсуждаются возможности рекуррентных нейронных сетей (RNN), персонализированного обучения, алгоритмов интервального повторения и мониторинга в реальном времени для повышения эффективности усвоения лексики. Полученные выводы подчеркивают актуальность внедрения интеллектуальных образовательных технологий в модернизацию системы высшего образования Республики Узбекистан.

Ключевые слова: искусственный интеллект, словарный запас, языковая компетенция, персонализированное обучение, обработка естественного языка, высшее образование, RNN.

Abstract. This article examines the role and significance of artificial intelligence and natural language processing technologies in modern language education. Vocabulary development is analyzed as a core component of language competence and its close relationship with reading, listening, speaking, and writing skills. The study compares the limitations of traditional vocabulary teaching approaches with the advantages of AI-based adaptive learning systems. Particular attention is given to recurrent neural networks (RNNs), personalized learning environments, spaced repetition algorithms, and real-time monitoring as effective tools for enhancing lexical acquisition. The findings highlight the pedagogical potential of artificial intelligence in modernizing higher education and improving language learning outcomes within the context of Uzbekistan's higher education system.

Keywords: artificial intelligence, vocabulary development, language competence, personalized learning, natural language processing, higher education, RNN.

Texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlari, ayniqsa sun'iy intellekt (Artificial Intelligence – AI) hamda tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing – NLP) yo'nalishlaridagi yutuqlar til ta'limi tizimida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. An'anaviy o'qitish modellari muayyan sharoitlarda samaradorlik ko'rsatgan bo'lsa-da, globallashtirish sharoitida shakllanayotgan, yuqori darajada mobillashgan va raqamli muhitga moslashgan zamonaviy o'rganuvchilar ehtiyojlarini to'liq qondira olmayapti. Bugungi ta'lim jarayonida individual yondashuv, moslashuvchanlik va interaktivlik muhim omillarga aylanib bormoqda.

Shu bilan birga, talabalar sonining ko'pligi, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi individual muloqot vaqtining cheklanganligi hamda raqamli ta'lim resurslari hajmining keskin ortib borishi zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Mazkur omillar real vaqt rejimida o'rganuvchilarning individual xususiyatlarini hisobga oluvchi innovatsion o'quv vositalari va metodikalariga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimi ushbu murakkab muammolar bilan bevosita yuzmayuz kelmoqda. Mamlakat oliy ta'lim muassasalari mahalliy mehnat bozori ehtiyojlari hamda xalqaro ta'lim standartlarini uyg'unlashtirgan holda raqobatbardosh, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga intilmoqda. Ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda talabalar o'quv natijadorligini oshirish davlat miqyosidagi ta'lim islohotlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur sharoitda sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy yechimlar, xususan Takrorlanuvchi Neyron Tarmoqlar (Recurrent Neural Networks – RNN) til o'rganishda, ayniqsa asosiy til ko'nikmalarini rivojlantirishda salmoqli imkoniyatlarga ega. O'rganuvchi faoliyatini tahlil qilish, qiyinchilik tug'diruvchi jihatlarni bashoratlash hamda shaxsiylashtirilgan mashqlar va tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etish imkoniyati AI platformalariga an'anaviy ta'lim usullarining cheklovlarini yengib o'tishga yordam beradi. Bu esa mavjud resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvi nafaqat talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, balki individual o'rganish strategiyalarini qo'llab-quvvatlaydi hamda O'zbekistonning raqamli savodxon, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bitiruvchilarni tayyorlash bo'yicha strategik maqsadlariga to'liq mos keladi. Oliy ta'lim dasturlariga ilg'or lug'at rivojlantirish metodikalarini integratsiya qilish orqali talabalar lingvistik kompetensiyasini oshirish, akademik muvaffaqiyatni ta'minlash va global mehnat bozorida raqobatbardoshlikni kuchaytirish mumkin.

Shu sababli, sun'iy intellekt asosida lug'at boyligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish nafaqat global miqyosda, balki aynan O'zbekiston oliy ta'lim tizimi rivoji uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Lug'at boyligi til kompetensiyasining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Nation ta'kidlashicha, o'rganilayotgan tilda keng qamrovli so'z zaxirasiga ega bo'lish matnni tushunish, ravon nutq va samarali kommunikatsiya uchun zaruriy shart hisoblanadi. Ikkinchi tilni o'zlashtirish (Second Language Acquisition – SLA) bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar lug'at bilimlari darajasi o'qish, eshitish, gapirish va yozish ko'nikmalari bilan bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Boy lug'at zaxirasi til birliklarini tez va aniq qayta ishlash, murakkab ifodalarni anglash hamda mazmunan boy nutqni shakllantirish imkonini beradi. Shu bois, lug'atni samarali o'zlashtirish, mustahkamlash va faol qo'llash til o'rganish tezligi va yakuniy muvaffaqiyatni belgilovchi muhim omillardan biridir.

Lug'at hajmining muhimligi "leksik qamrov" tushunchasi bilan izohlanadi. Ushbu tushuncha matnda uchraydigan so'zlarning nechta foizi o'rganuvchi tomonidan tushunilishini bildiradi. Laufer va Nation tadqiqotlariga ko'ra, matnni to'liq anglash uchun kamida 95–98% leksik qamrov talab etiladi. Bu ko'rsatkichdan past bo'lgan hollarda umumiy mazmunni tushunish qiyinlashadi va noto'g'ri talqinlar yuzaga kelishi mumkin.

Xuddi shuningdek, eshitish orqali tushunishda ham keng lug'at zaxirasi tez nutqni anglash, kollokatsiyalarni tanib olish va mos javob qaytarish imkonini oshiradi.

Lug'at bilimlari faqat so'z ma'nosini bilish bilangina cheklanmaydi. O'rganuvchi so'zning turli kontekstlardagi vazifasi, kollokatsion xususiyatlari, grammatik shakllari va uslubiy jihatlarini ham o'zlashtirishi lozim. Reseptiv (passiv) va produktiv (aktiv) lug'at o'rtasidagi tafovut shuni ko'rsatadiki, inson tanigan so'zlar soni amalda faol qo'llaydigan so'zlardan ancha ko'p bo'lishi mumkin.

Kognitiv yondashuv doirasida Krashenning "tushunarli input" gipotezasi (i+1) til o'rganish samaradorligini tushuntiradi. Yetarli lug'at zaxirasi yangi grammatik tuzilmalarni o'zlashtirish va bilvosita lug'at o'rganishni kuchaytiradi.

Sotsiomadaniy yondashuv esa Vygotsky nazariyasiga asoslanib, lug'at rivojlanishini ijtimoiy muloqot va hamkorlik orqali izohlaydi. Guruhiy mashg'ulotlar va hamkorlikdagi loyihalar lug'atni real nutqqa tatbiq etish imkonini yaratadi.

Samarali lug'at o'rgatish quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

- Kontekstual taqdimot;
- Takroriy mustahkamlash;
- Faol qo'llash;

– Strategik mustaqil o‘rganish.

O‘zbekistonlik olimlar, jumladan Sobirova, lug‘at rivojini tizimli va uzluksiz olib borish zarurligini ta’kidlaydi.

Mobil ilovalar, onlayn platformalar va sun‘iy intellektga asoslangan tizimlar lug‘at o‘rganishni shaxsiylashtirish imkonini beradi. Spaced Repetition algoritmlari, adaptiv AI tizimlari va real vaqtli monitoring katta sinflarda ham yuqori samaradorlikni ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, lug‘at hajmi va til o‘rganish samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik ilmiy jihatdan puxta asoslangan. Texnologiyalar, xususan sun‘iy intellekt bilan integratsiya qilingan ta’lim muhiti lug‘at o‘rganish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda va pedagoglar hamda o‘quvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Barcroft, J. (2009). Effects of Synonym Generation on Incidental and Intentional L2 Vocabulary Learning during Reading. *TESOL Quarterly*, 43(1), 79–103.
2. Carter, R., & McCarthy, M. (2014). *Vocabulary and Language Teaching*. Routledge. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Ellis, R. (2003). *Task-based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press. Willis, D., & Willis, J. (2007). *Doing Task-based Teaching*. Oxford University Press.
4. Godwin-Jones, R. (2011). Emerging Technologies: Mobile Apps for Language Learning. *Language Learning & Technology*, 15(2), 2–11.
5. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
6. Laufer, B. (1998). The development of passive and active vocabulary in a second language: Same or different? *Applied Linguistics*, 19(2), 255–271.
7. Mikolov, T., Karafiát, M., Burget, L., Cernocký, J., & Khudanpur, S. (2010). Recurrent Neural Network Based Language Model. In *Proceedings of Interspeech 2010* (pp. 1045–1048).
8. Richards, J. C. (2000). *New Interchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Sobirova, S. (2019). *Zamonaviy Ta’limda Sun’iy Intellektdan Foydalanish Bo’yicha Tajribalar*. Toshkent: Fan.